

QO‘QON XONLIGIDA OLIMXONNING MARKAZLASHTIRISH SIYOSATI

Beknazarov Javohir Azimjon O‘g‘li.

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti. Ijtimoiy va Gumanitar Fanlar kafedrasii
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Qo‘qon xonligining rasman tashkil topishi, bu Olimbiyning xon unvonini qabul qilishi va mamlakatni boshqarishdagi islohotlari juda muhim ahamiyatga ega. Mavzuning eng muhim jihati bu Xonlikda muntazam qo‘shinning tuzilishi edi. Chunki muntazam qo‘shinning mavjudligi mamlakat xavfsizligini ta‘minlaydi va yangi hududlarni egallash uchun sharoit yaratadi. Va turli yolg‘onchi amaldorlarni, din ulamolarini sinovdan o‘tkazgani islom dinini va shariat ahkomlarini mustahkamlaydi.

Tayanch so‘zlar: Taxt uchun kurash, Gala Bahodir, Xon unvonining qabul qilinishi, Eshon unvonining bekor qilinishi, Zumradshoh qal‘asi, O‘ratepa, Jizzax, Toshkent, Xo‘jand, Yassi kabi shaharlarning bo‘yso‘ndirilishi, Irisqulibiy, Jumaboy, Mo‘minbekning fitnasi, Oltiqush mavzesi.

Markaziy Osiyo tarixida Qo‘qon xonligining o‘ziga xos o‘rni bor. XIX asr boshlariga kelib, xonlik Toshkent, Farg‘ona vodiysi, hozirgi Qirg‘iziston Respublikasi hududlari, Janubiy Qozog‘iston va Shimoliy Tojikiston hududlarini o‘z ichiga olgan yirik davlatga aylanadi. Bunda davlat sarhadlarining kengayishi va hokimiyatni markazlashtirish yo‘lida Qo‘qon hukmdorlarining olib borgan siyosati muhim o‘rin tutgan. Shunday hukmdorlardan biri Olimxon (1800-1810) hisoblanadi. Olimbiyning hokimiyatni egallashi bilan bog‘liq ma‘lumotlar quydagicha keltiriladi. Xususan, Tarixi Turkiston asarida aytilishicha, Norbo‘tabiy vafot etgach, xaloyiq yig‘ilib, taxtga munosib nomzod izlaydilar, bular orasida Umarxon, Olimbiy, Rustambek va Hojibek (Olimxonning amakisi) bor edi. Va Olimbiy taxtga munosib nomzod etib tayinlanadi. Shundan so‘ng, Olimbiy hokimiyatga qarshi bo‘lgan amaldorlarni o‘z yo‘lidan olib tashlagan.[1:60-b] Olimbiy hukmronligi yillarida

Qo‘qon xonligining siyosiy mavqei ancha oshdi. Olimbiy dastlab harbiy islohotlar o‘tkazib, qo‘shinni ancha kuchaytirdi. Yollanma qo‘shin tuzdi va bu xususida Tarixi Shoxruhiy asarida quydagicha keltiriladi: Har bir yer va har bir shaharda ul zamonlari ishbilarmon va maydon muborizlari bor bo‘lib, ularni saroyga chaqirib Ho‘qandg‘a yig‘dilar. Bir kuni ularni ko‘rikdan o‘tkazib, yangi daftarga ro‘yxat qildi va ularga “gala bahodirlar” deb nom qo‘ydi. [2:63-b]. Bu yerda, Xonlikda muntazam qo‘shin tuzilgani ma‘lum bo‘ladi. Keyingi jumlada esa qo‘shinning tuzilishi va ba‘zi islohotlar amalga oshirilganligiga e‘tibor qaratsak. “Qo‘shin ikki guruhga bo‘lindi: Sipohi O‘zbekiya va Sipohi Tojikiya har ikkala qo‘shinga ham yangi tartib va nizom joriy qildi. Nusrat keltiruvchi qo‘shinning oylik va yillik maoshlarini yangi va yaxshi qoidalar asosida belgiladiki, bular oldingi ahvoldan ancha yaxshi va muntazam edi” deb tarixchi Xudoyorxon zoda ma‘lumot keltiradi. [3:161-b]. Qo‘qon xonligida muntazam qo‘shinning tashkil topishi Olimbiyga davlatni markazlashtirish yo‘lida katta yordam berdi hamda keyinchalik katta armiyaning shakllanishiga asos bo‘ldi.

Qo‘qon xonligi kuchayib borishi bilan uning siyosiy maqomi ham o‘zgardi. Dastlabki vaqtlarda “biy” yoki “bek” unvonlarida davlatni boshqargan Qo‘qon hukmdorlari 1805 yilda Olimbiy tomonidan joriy etilgan “Xon” unvoni bilan yuritiladigan bo‘ldi. Shu vaqtdan boshlab Olimbek “Xon” deb e‘lon qilindi va davlat ham Qo‘qon Xonligi deb yuritildi [4:311-b].

Markaziy hokimiyatni kuchaytirish yo‘lida Olimxon bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi. Hokimiyatga qarshi chiqqan bir qancha yirik amaldorlar va xonxonadoniga mansub kishilarni qatl ettirdi. Bu esa ulamolarning ko‘pchiligini, hatto amaldorlar va beklarning Olimxondan noroziligi ortishiga sabab bo‘ladi. Uning yana bir dovyurakligi, diniy ishlar bilan bog‘liq edi. Shariat me‘yorlari va namoz o‘qilishini to‘g‘riligi tekshirish uchun din arboblardan imtihon olinadigan qildi, yolg‘onchi va bilimsizlarni jazoladi. [5:377-b] Mirzo Olim Mahdumxoijining shahodaticha Olimxon barcha eshonlarni jamlaydi va Karomat ko‘rsat deb hijolatga soladi. Agar bu jumlaning izohlasak, quydagicha mazmun-mohiyat kelib chiqadi. Eshonlarni Olimxon bir joyga to‘plagan va ularga din borasida hunarlaringizni ko‘rsatinglar degan ma‘noda Karomat ko‘rsat deb aytgan. Mana shu yerdagi

“Karomat Ko‘rsat” so‘zining o‘zida biz uning qatiyatligiga guvoh bo‘lamiz, o‘sha vaqtlarda hukmron diniy toifaga qarshi chiqish kattta jasorat edi. Olimxon esa hech qo‘rqmasdan eshon unvonini bekor qilganini payqashimiz mumkin. [6: 18-b]

Olimxonning din yo‘lidan adashgan kimsalarni to‘g‘ri yo‘lga boshlash maqsadida uyushtirgan majlisidan quydagi parchani havola etamiz: Olimxon har hafta bir kun rostso‘zli ulamo va yaxshilik istaydigan boshliqlar bilan suhbat qilar edi. Bir kuni ilm majlisi davomida shariat peshvolaridan biri bid‘atchi soliklar haqida so‘z boshladi va bu zalil tabaqaning Farg‘ona bilodida ko‘payib ketayotganidan afsuslandi. Shu oliy maxfilda hozir bo‘lgan ulug‘lar ham shu mavzuda baxs va muzokaralar olib borib, Xanafiya ulamolarining fatvo va hukmlari, shariati nabaviy qoidalari va bajarilishi vojib bo‘lgan xon farmoyishi bilan har bir shahar va qishloqda din ulamolari hisobidan muxtasiblar tayinlanib, shu adashgan guruhlarini tekshirish va sinashi uchun yuborildi. [3:b-162-163] Olimxonning beva-bechoralar uchun kasb-hunar topib bergani ham taqsinga sazovordir.

Ana endi voqealar rivojini Boybo‘tabiyning isyoni bilan bog‘lasak, Isparadan bir farsax uzoqlikda joylashgan Zumradshoh qal‘asini boshqarayotgan Boybo‘ta qalmoq Olimxonga qarshilik qiladi va bo‘ysunishdan bosh tortadi, ikki o‘rtadagi jangda Boybo‘ta qalmoq mag‘lub bo‘ladi va Farg‘ona sipohlari Boybo‘ta va uning ikki o‘g‘lini asir oladi, Olimxon bularni o‘limga hukm etadi.[7:271-273-b] Olimxon Xo‘jandga hujum qilib, 1805-yilda uni o‘z tasarrufiga kiritdi. Xo‘jand hokimi Bekmurodbiy qochib ketadi oradan bir qancha vaqt o‘tib hijriy 1220 (milodiy 1805) yil Olimxon O‘ratepa va Jizzaxga hujum qildi deb Sayid Mansur Olimiy Buxoro Turkiston Beshigi asrida qayd etadi. [8:43-44-b] Olimxonning keying yurishlarini Kashko‘li Salimiy manbasida ko‘rib chiqsak: Olimxon Ho‘qandiy, O‘ratepani bosib oladi va Jizzaxgacha bo‘lgan yerlarni ishg‘ol qildi. Ammo Jizzaxni ololmay, qaytib Qo‘qonga ketadi deb o‘z asarida qisqacha to‘xtalib o‘tadi.[9:294-b] 1809-yilda Olimxon Qurama mavzesida Toshkentga yurish qilib, Yunusxo‘ja ustidan g‘alaba qozonadi. Ikki o‘rtadagi jang Xurransaroyda bo‘lib o‘tib Toshkent hokimi Yunusxo‘ja chekinadi, deyarli bu barcha manbalarda bu ma‘lumot qayd etilgandir.[10:91-b] Yurishlar davomida Sayram va Chimkent tomonlarga qarab

siljish imkoni tug‘iladi. Shu tariqa u Turkiston (Yassi) va Avliyotagacha bo‘lgan yerlarda harbiy yurishlar uyushtirdi. [11:292-b] Olimxon kengash qilib mashvarat uyushtiradi va Dashti Qipchoq hududlariga yurish qilmoqchilgini aytadi va Dashti Qipchoq va Rossiya chegaralarigacha bo‘lgan hududlarni zabt etish maqsadida yurishga shaylanadi, 300 ta tuya va askarlar tayyorlandi. Safarga otlanishadi ammo qish fasli bo‘lgani uchun bu yurish muvaffaqiyatli bo‘lmaydi sababi juda sovuq bo‘lib askarlarning oyoq qo‘llarini sovuq urib, muzlaydi va qo‘shin orasida norozilik keltirib chiqaradi. [1:76-b] Olimxonning qattiqqo‘llik bilan yuritgan siyosati natijasida, uning lashkarboshilari fitna uyushtiradi va Umarxonni taxtga chiqarish niyatida unga elchi yuboradi va Umarxon ham bu taklifga rozi bo‘ladi: Bu borada lashkarboshilar Irisqulbiy va Jumaboy Qiytoqiy, Mo‘minbek saltanatning podshohi qonini nohaq to‘kish fursatini poylab yurardilar. [12:537-b] Ibrat Olimxonning o‘limi haqida shunday yozadi; Ko‘p kishilarga zulm qilgani uchun o‘g‘li Shohruxxon bilan har ikkisini biyobonda o‘ldurub, jasadni Ho‘qandga olib kelub, dafn qilgan ekanlar. Mustaqil hukumati o‘n yil o‘lub, muzohamat va munozaati ilan o‘n ikki yilg‘a yetkan ekan. Bu tarzda olamdin ketgan ekan deyiladi. [13:9-b] Olimxoni Oltiqush mavzesida daraxt orasidan turib, miltiq bilan o‘t ochib o‘ldirishadi. Bu xabar Qo‘qonga Umarxonga yetkaziladi. Umarxon Olimxonni jasadini olib kelib, ota-onasini yoniga dafn ettiradi. [1:79-b]

Qisqacha xulosa qilsak Tarixi Farg‘ona asarida Olimxon zolimxon deb qoralanadi. O‘sha davr nuqtai nazaridan kelib chiqib biz to‘g‘ri xulosa bera olishimiz kerakdir. Uning o‘z hokimiyatini saqlab qolish maqsadida amalga oshirgan ishlari tarixchi tomonidan qoralanishi mumkin ammo davlatning yaxlitligini ta‘minlash har qanday munosabatlardan ustun turadi va eng muhimi bunday siyosat har bir davrda sodir etilishini talab qiladi. Olimxonning davlatni markazlashtirish siyosati va uning ijtimoiy hayotda olib borgan islohotlari taqsinga sazovor.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

[1]Mirzo Olim Mahdumxoji.Tarixi turkiston.Toshkent-2009.b-249.

[2]Niyoz Muhammad Ho‘qandiy.Tarixi shoxruxiy.Turon.Toshkent-2014.b-700.

- [3]Xudoyorxonzoda.Anjum at tavorix.Toshkent-2014.b-347.
- [4]Boboyev.H.O‘zbek davlatchiligi tarixi. II-kitob.Toshkent-2009.b-473
- [5] Istoriya Uzbekistana (XVI –pervaya polovina XIX v.). Tashkent-Fan, 2012.b-775.
- [6]Mirzo Olim Mushrif.Ansob us-salotin tavorix ul-xavoqin.G‘afur g‘ulom,Toshkent-1995.b-128
- [7]Muhammad Hakimxonto‘ra Muntaxab ut Tavorix.Toshkent-2010.b-730.
- [8]Sayid Mansur Olimiy.Buxoro turkiston beshigi fors tilidan Halim To‘rayev tarjimasi Buxoro-2004.b-127
- [9]Kashko‘li Salimiy.Tavorixi mutaqadimin va mutaaxirin, fors tilidan Yo‘ldoshev tarjimasi. Buxoro-2003.b-342
- [10]Sultonov.Muhammad Solihxo‘ja va uning Tarixi jadidayi toshkand asari.Toshkent-2009.b-269
- [11]Azamat Ziyov.O‘zbek davlatchiligi tarixi.Toshkent-2001.b-367
- [12]Vohidov.Sh.Qo‘qon Xonligi tarixi(xonlik tarixi manbalarida).Toshkent-2014.b-1493
- [13]Is‘hoqxon To‘ra Ibrat.Tarixi Farg‘ona.Manaviyat. Toshkent-2005.b-37